

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Buxarova Farida Mirxalikovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti dotsenti, i.f.n.

Arifjonov G'ulomjon To'rajonovich

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti katta o'qituvchisi

Nosirova Fotimaxon Fayzullo qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti magistr talabasi

AQSH VA ANGLIYA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA IJTIMOIY XUSUSIYATLARI

For citation: Bukharova Farida Mirkhalikovna & Arifjonov Gulomjon Torajonovich & Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi. DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.69-74

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508939>

ANNOTATSIYA

Maqolada AQSH va Angliya yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun qonuniy me'yoriy hujjatlari, ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va yashil iqtisodiyot samarasini oshirishga qaratilgan ilmiy loyihalarga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil investitsiyalar, yashil ish o'rinlari, LEED va BREEAM sertifikatlari.

Bukharova Farida Mirkhalikovna

Associate Professor of Tashkent State University of Oriental Studies, Ph.D.

Arifjonov Gulomjon Torajonovich

Senior lecturer of Tashkent State University of Oriental Studies

Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi

Master's student of Tashkent State University of Oriental Studies

DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND

ABSTRACT

The article pays special attention to the legal regulations of the United States and England to support the green economy, the state of implementation of the green economy in the production sectors, and scientific projects aimed at increasing the effectiveness of the green economy.

Keywords: green economy, green investments, green jobs, LEED and BREEAM certificates.

Бухарова Фариди Мирхаликовна

Доцент Ташкентского государственного университета востоковедения, к.э.н.

Арифжонов Гуломжон Тораджонович

Старший преподаватель Ташкентского государственного
университета востоковедения

Насирова Фатимахан Файзулла кизи

Магистрант Ташкентского государственного
университета востоковедения.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ США И АНГЛИИ

АННОТАЦИЯ

В статье уделено особое внимание правовым нормам США и Англии по поддержке зеленой экономики, состоянию внедрения зеленой экономики в производственные отрасли, а также научным проектам, направленным на повышение эффективности зеленой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые инвестиции, зеленые рабочие места, сертификаты LEED и BREEAM.

Qo'shma Shtatlar va Angliya yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbus va siyosatlariga ega. Umuman olganda, ikki davlat ham yashil iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash, energiya samaradorligini oshirish va yashil ish o'rinlarini yaratish tarafdori. Muayyan siyosat va tashabbuslar farq qilishi mumkin bo'lsada, asosiy maqsad barqaror va kam uglerodli kelajakka erishishdir. AQSH va Angliyada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida yaratilgan qonuniy-me'yoriy hujjatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

Qo'shma Shtatlarda yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qancha qonun hujjatlarini amalga oshirildi. Ulardan:

1. Amerikaning toza energiya va xavfsizlik to'g'risidagi qonuni (2009) [1]: Vaksman-Marki qonun loyihasi sifatida ham tanilgan ushbu qonunchilik chegara va savdo tizimini joriy etish orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan.

2. Energiya mustaqilligi va xavfsizligi to'g'risidagi qonun (2007) [2]: Bu qonun turli xil mahsulotlar va asboblardan iborat, jumladan yoritish, isitish va sovutish uskunalari uchun energiya samaradorligi standartlarini belgilab berdi. Shuningdek, u qayta tiklanadigan yoqilg'ilarni ishlab chiqarish bo'yicha vazifalarni belgilab oldi va tadqiqot va toza texnologiyalarni ishlab chiqishni ko'paytirishga qaratilgan.

3. Amerika tiklanish va qayta investitsiya qonuni (2009) [3]: Ushbu rag'batlantirish toza energiya, energiya samaradorligi va infratuzilmaga katta sarmoyalarni o'z ichiga oladi. U shamol va quyosh, ilg'or akkumulyator texnologiyalari va aqlli tarmoq tashabbuslari kabi qayta tiklanadigan energiya loyihalariga mablag' ajratdi.

4. Toza energiya rejasi: Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) tomonidan 2015 yilda joriy etilgan ushbu reja mavjud elektr stantsiyalaridan karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan. U davlat uchun maxsus maqsadlarni belgilab berdi va energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiyaga investitsiyalar kabi turli vositalar orqali emissiyalarni kamaytirishga erishishda moslashuvchanlikni ta'minladi. Biroq, sudga shikoyat qilingan va hozirda ijro etilmayapti.

5. Energiya siyosati to'g'risidagi qonun (2005): Ushbu qonunchilik qayta tiklanadigan energiyani rag'batlantirish qoidalarini o'z ichiga oladi, masalan, qayta tiklanadigan yoqilg'i standarti, transportda qayta tiklanadigan yoqilg'idan foydalanishni talab qiladi. Shuningdek, u shamol, quyosh va biomassa kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish uchun soliq imtiyozlarini taqdim etdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, AQSHda yashil iqtisodiyot bo'yicha federal darajadagi ba'zi qonunlar kiritilgan bo'lsa-da, yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish tezligi va darajasi ko'pincha shtatlar va mahalliy yurisdiksiyalarda farq qiladi. Bundan tashqari, alohida shtatlar o'zlarining yashil energiya dasturlari va qoidalarini amalga oshirdilar.

Buyuk Britaniya yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun turli xil qonun hujjatlarini amalga oshirdi. Bir nechta asosiy misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bular:

1. Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi qonun (2008) [4]: Bu qonunchilik 2050 yilga kelib 1990 yil darajasiga nisbatan kamida 80 foizga qisqarishga erishishni maqsad qilib qo'ygan issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha qonuniy majburiy maqsadlarni belgilaydi. Shuningdek, u Buyuk Britaniyaning besh yil davomida chiqarishi mumkin bo'lgan issiqxona gazlari miqdoriga cheklovlar o'rnatadigan uglerod byudjetlari tizimini o'rnatadi. Qonun ushbu maqsadlarga erishish yo'lida maslahat berish va taraqqiyotni kuzatish uchun Iqlim o'zgarishi bo'yicha mustaqil qo'mitani yaratdi.

2. Qayta tiklanadigan energiya bo'yicha Direktiv (2009) [5]: Ushbu direktiv energiyaning umumiy tarkibidagi qayta tiklanadigan energiya ulushi bo'yicha maqsadlarni belgilaydi. Buyuk Britaniya ushbu direktivani turli chora-tadbirlar, jumladan, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni moliyaviy rag'batlantirishni ta'minlaydigan Tariflar sxemasi va qayta tiklanadigan majburiyat sertifikatini sxemasi orqali amalga oshirdi.

3. Energiya to'g'risidagi qonun (2011) [6]: Bu qonun yashil iqtisodiyot bilan bog'liq bir qancha chora-tadbirlarni, jumladan, yashil infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishni ta'minlaydigan Yashil investitsiya bankini (hozirda Yashil investitsiya guruhi deb ataladi) tashkil etishni joriy qildi. Shuningdek, u past uglerodli elektr energiyasini ishlab chiqarish loyihalarini qo'llab-quvvatlash va qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqaruvchilari uchun barqaror va bashorat qilinadigan daromadlarni ta'minlash uchun mo'ljallangan Farqlar uchun shartnomalar sxemasini taqdim etdi.

4. Energiya samaradorligi (Xususiy ijaraga olingan mulk) (Angliya va Uels) qoidalari 2015 yil [7]: Ushbu qoida xususiy ijaraga olingan ob'ektlar uchun energiya samaradorligining minimal standartlarini belgilaydi, uy egalaridan o'z mulklarini EPC (Energiya samaradorligi sertifikatini) reytingi kamida E darajasiga yetkazish uchun energiya samaradorligini oshirishni talab qiladi.

5. Kam uglerodli standartga o'tish rejasi (2009) [8]: Bu reja Buyuk Britaniya hukumatining past uglerodli iqtisodiyotga o'tish strategiyasini belgilaydi. U qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish, energiya samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalar va infratuzilmani rivojlantirish maqsadlarini o'z ichiga oladi.

Bu Buyuk Britaniyadagi yashil iqtisodiyot qonunchiligining ba'zi bir misollari. Mamlakat yanada barqaror va kam uglerodli iqtisodiyotga o'tish uchun issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha muhim majburiyatlarni oladi.

AQSh va Angliyada ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni joriy etish sanoat va kompaniyalar bo'yicha farq qiladi. AQSh va Angliyada ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni joriy etish holati turli sohalarda farq qiladi.

Quyida AQShdagi ba'zi asosiy tarmoqlardagi holatning umumiy ko'rinishi keltirilgan:

1. Ishlab chiqarish: AQShdagi ko'plab ishlab chiqarish kompaniyalari atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun yashil amaliyotlarni qo'llaydilar. Bu energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni minimallashtirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va aylanma iqtisod tamoyillarini qabul qilishni o'z ichiga oladi. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar quyosh yoki shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini ham o'z faoliyatiga qo'shmoqda.

2. Avtomobilsozlik: AQShda avtomobilsozlik sanoati yanada yashil va barqarorroq amaliyotlar tomon sezilarli siljishni boshdan kechirmoqda. Bir nechta avtomobil ishlab chiqaruvchilari elektr transport vositalari (EV) ishlab chiqarishga sarmoya kiritmoqda va o'zlarining EV modellari takliflarini kengaytirmoqda. Elektr transport vositalarini zaryadlash infratuzilmasi ham elektr transport vositalarining ko'payishini qo'llab-quvvatlash uchun rivojlanmoqda.

3. Energetika sektori: AQShning energetika sektori toza va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishni boshdan kechirmoqda. Quyosh, shamol va gidroenergetika kabi qayta tiklanadigan manbalardan elektr energiyasi ishlab chiqarish sezilarli darajada o'sdi. Ko'mirida ishlaydigan elektr stansiyalari bosqichma-bosqich to'xtatilmoqda, yashil energiya aralashmasiga o'tish doirasida tabiiy gaz va energiya saqlash texnologiyalariga e'tibor kuchaymoqda.

4. Qishloq xo'jaligi: AQShda qishloq xo'jaligi sektori barqaror va ekologik toza amaliyotlarni o'zlashtirmoqda. Bu qishloq xo'jaligining aniq usullarini qo'llash, suvdan foydalanishni kamaytirish,

tuproqni saqlash choralari ko'rish va organik dehqonchilik usullarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ba'zi fermerlar quyosh panellari yoki shamol turbinalari kabi qayta tiklanadigan energiya tizimlarini ham o'z faoliyatiga integratsiya qilmoqdalar.

5. Qurilish : AQShda qurilish va qurilish sanoati yashil qurilish amaliyotlarini tobora ko'proq o'z ichiga oladi. Bunga energiya tejaydigan binolarni qurish, barqaror qurilish materiallaridan foydalanish va qayta tiklanadigan energiya tizimlarini joriy etish kiradi. LEED [9] (Energiya va atrof-muhitni loyihalashda yetakchilik) kabi sertifikatlar keng tan olingan va barqaror qurilish amaliyotlarini rag'batlantiradi.

Taraqqiyotga qaramay, ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil amaliyotlarni integratsiyalashuvi davom etayotgan jarayon ekanligini ta'kidlash muhimdir. Ba'zi kompaniyalar yashil iqtisodiyotni o'zlashtirishda ilg'or bo'lishi mumkin, boshqalari esa hali dastlabki bosqichda. Bu AQShda yanada yashil va barqaror ishlab chiqarish sektoriga o'tishni yanada tezlashtirish uchun doimiy harakatlar, innovatsiyalar va siyosat va rag'batlardan yordam talab qiladi.

Angliyada ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil iqtisodiyotning joriy etilishi so'nggi yillarda taraqqiyotni ko'rsatdi. Quyida ba'zi asosiy tarmoqlardagi holatning umumiy ko'rinishi keltirilgan:

1. Ishlab chiqarish: Angliyadagi ishlab chiqarish sektori asta-sekin yashil amaliyotlarni o'zlashtirmoqda. Ko'pgina kompaniyalar resurslar samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va aylanma iqtisod tamoyillari kabi barqaror ishlab chiqarish jarayonlarini o'zlashtirmoqda. Ular, shuningdek, uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalari va energiya tejovchi texnologiyalarni o'z faoliyatiga kiritmoqda.

2. Avtomobilsozlik: Angliyada avtomobil sanoati yashil amaliyotga faol o'tmoqda. Yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilar elektr transport vositalarini (EV) ishlab chiqarishga sarmoya kiritmoqda va EV modellari qatorini kengaytirmoqda. Bundan tashqari, zaryadlash tarmoqlari kabi EV infratuzilmasining rivojlanishi elektr transport vositalarining ko'payishiga yordam beradi.

3. Energetika sektori: Angliya energetika sektoriga o'tishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Mamlakat ko'mirga bo'lgan qaramligini kamaytirdi va qayta tiklanadigan manbalardan, xususan, dengizda shamol energiyasidan ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Energetika kompaniyalari qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasi, jumladan, shamol stansiyalari, quyosh parklari va energiya saqlash inshootlariga faol sarmoya kiritmoqda.

4. Qurilish: Angliyadagi qurilish va qurilish sanoati yashil qurilish amaliyotlarini tobora ko'proq o'z ichiga oladi. Energiya tejamkor binolarni qurish, barqaror va kam uglerodli materiallardan foydalanish va quyosh panellari kabi qayta tiklanadigan energiya tizimlarini birlashtirishga e'tibor ortib bormoqda. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) [10] kabi sertifikatlar odatda barqaror qurilish amaliyotini ta'minlash uchun ishlatiladi.

5. Qishloq xo'jaligi: Angliyadagi qishloq xo'jaligi sektori yanada barqaror va ekologik toza amaliyotlar ustida ishlamoqda. Fermerlar resurslardan foydalanishni minimallashtirish, tuproq unumdorligi va asrab-avaylanishini oshirish hamda organik dehqonchilik usullarini o'rganish uchun aniq dehqonchilik texnikasini o'zlashtirmoqda. Qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlarini kamaytirishga ham e'tibor qaratilmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa-da, Angliyaning barcha ishlab chiqarish tarmoqlarida yashil amaliyotlarni to'liq integratsiya qilish uchun hali ham ish qilish kerak. Doimiy sa'y-harakatlar, siyosatni qo'llab-quvvatlash va texnologik yutuqlar mamlakatda yanada barqaror va kam uglerodli iqtisodiyotga o'tish uchun zarurdir.

Angliya ham, Qo'shma Shtatlar ham qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng qo'llash, energiya samaradorligini oshirish, elektr transport vositalarini qabul qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va turli sohalarida barqaror amaliyotga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan o'zlarining yashil iqtisodiyotlarini rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Ushbu tashabbuslar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, iqlim o'zgarishini yumshatish va yanada barqaror va barqaror iqtisodiyotni rag'batlantirishga hissa qo'shadi.

AQShda yashil iqtisodiyot loyihalari va ularning natijalariga misollar keltiramiz:

1. Qayta tiklanadigan energiyaga investitsiyalar va ish o'rinlari yaratish: qayta tiklanadigan energiyaga investitsiyalarni rag'batlantirish uchun turli tashabbuslar va siyosatlar amalga oshirildi.

Natijada, AQShda qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish quvvati sezilarli darajada oshdi. 2020 yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 20% dan ortig'ini tashkil etib, yangi ish o'rinlari yaratish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam berdi.

2. Energiya samaradorligi dasturlari: butun mamlakat bo'ylab energiya samaradorligi bo'yicha ko'plab dasturlar va siyosatlar amalga oshirildi. Bu sa'y-harakatlar natijasida energiya sarfi, kommunal to'lovlar kamaygan va qazib olinadigan yoqilg'iga asoslangan energiya manbalariga bog'liqlik kamaygan. Masalan, AQSh Yashil qurilish kengashining LEED sertifikatlash tizimi tomonidan ilgari surilgan energiya tejamkor qurilish standartlari turar-joy, tijorat va muassasa binolarida sezilarli darajada energiya tejashga olib keldi.

3. Elektr transport vositalarini qabul qilish va infratuzilmani rivojlantirish: AQSh transport bilan bog'liq chiqindilarni kamaytirish uchun elektr transport vositalarini (EV) qabul qilishni faol ravishda rag'batlantirmoqda. Natijada, EV sotuvi barqaror o'sib bormoqda, EV sotib olishni rag'batlantirish uchun ko'plab imtiyozlar joriy etildi. Bundan tashqari, elektr quvvati infratuzilmasi tarmog'ini kengaytirish, elektr transport vositalarini aholi uchun yanada qulayroq va qulayroq qilish bo'yicha harakatlar amalga oshirildi.

4. Yashil ish o'rinlarini yaratish: Yashil iqtisodiyotning o'sishi ko'plab yashil ish o'rinlarining yaratilishiga ham olib keldi. Bunga qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish, energiya samaradorligi auditori, yashil qurilish, ekologik maslahat va barqaror qishloq xo'jaligidagi rollar kiradi. AQSh Mehnat statistikasi byurosi ma'lumotlariga ko'ra, qayta tiklanadigan energiya kasblaridagi bandlik boshqa kasblarga qaraganda tezroq o'sishi prognoz qilinmoqda.

5. Barqaror qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tizimlari: AQShda barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotini ilgari surish uchun turli tashabbuslar amalga oshirildi. Bu organik dehqonchilik usullarini qo'llab-quvvatlash, pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish va qishloq xo'jaligini saqlash texnikasini joriy qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida tuproq sog'lig'i yaxshilandi, suvning ifloslanishi kamayadi va barqaror va organik oziq-ovqat variantlari mavjudligi oshdi.

6. Circular Economy Initiatives: AQSh aylanma iqtisodiyot tamoyillarini ilgari surishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Bunga qayta ishlash va chiqindilarni boshqarish dasturlari, ishlab chiqarish jarayonlarida qayta ishlangan materiallardan foydalanishni qo'llab-quvvatlash va barqaror qadoqlash amaliyotlari orqali chiqindilarni kamaytirish kiradi. Ushbu loyihalar chiqindilarni ishlab chiqarishni minimallashtirish, resurslarni tejash va an'anaviy chiziqli iqtisodiyot bilan bog'liq atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga qaratilgan.

7. Yashil infratuzilmani rivojlantirish: AQSh iqlim o'zgarishiga chidamlilikni oshiradigan va atrof-muhitga foyda keltiradigan yashil infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritdi. Bunga yashil yomg'ir suvini boshqarish tizimlari, yashil tomlar, shahar daraxtlarini ekish va suv-botqoq erlarini tiklashga sarmoya kiritish kiradi. Ushbu loyihalar suv toshqini bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga, havo va suv sifatini yaxshilashga, shuningdek, jamoalarga ekologik va rekreatsion imtiyozlar berishga yordam beradi.

Bu misollar AQShdagi turli yashil iqtisodiyot loyihalari issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, yashil ish o'rinlarini yaratish, barqarorlikni rag'batlantirish va ekologik natijalarni yaxshilashda qanday muhim yutuqlarga erishganini ko'rsatadi.

Angliyada yashil iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish uchun turli tashabbuslar va loyihalar amalga oshirildi. Misol uchun:

1. Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish: Angliya yillar davomida qayta tiklanadigan energiya quvvatini sezilarli darajada oshirdi. 2021 yil holatiga ko'ra, qayta tiklanadigan energiya manbalari mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 43% dan ortig'ini tashkil etdi, dengizdagi shamol esa eng katta hissalaridan biriga aylandi.

2. Energiya samaradorligi: energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar turli sohalarda energiyaga bo'lgan talabning sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Bunga binolarni qayta jihozlash dasturlari, takomillashtirilgan izolyatsiya standartlari va energiya tejash tashabbuslari, umumiy energiya sarfi va uglerod chiqindilarini kamaytirish kiradi.

3. Elektr transport vositalari (EVs): Angliya elektr transport vositalarining sezilarli darajada o'sishiga guvoh bo'ldi, infratuzilmani to'lashga sarmoya va EV sotib olish uchun moliyaviy rag'batlantirish ko'paydi. Ushbu o'tish transport sektoridan issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga va havo sifatini yaxshilashga yordam berdi.

4. Yashil moliya: Buyuk Britaniya hukumati va moliya institutlari barqaror loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun xususiy yashil moliyani safarbar qilish ustida ishlamoqda. Bu qayta tiklanadigan energiya manbalariga, yashil qurilishga va atrof-muhitga zarar etkazuvchi boshqa tashabbuslarga investitsiyalarning ko'payishiga olib keldi.

5. Ish o'rinlari yaratish: Yashil iqtisodiyotga o'tish yangi ish o'rinlarining yaratilishiga ham olib keldi. Qayta tiklanadigan energetika sektori, xususan, shamol energetikasi, quyosh energiyasi va barqaror qurilish kabi sohalarda bandlik imkoniyatlarini ta'minlab, sezilarli o'sishni kuzatdi.

6. Atrof-muhitni muhofaza qilish: Yashil iqtisodiyotga e'tibor, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va saqlashga e'tibor qaratdi. Angliya ko'plab hududlarni qo'riqlanadigan joylar deb belgiladi, qo'riqxonalar yaratdi va ekotizimlarni tiklash va himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdi.

Umuman olganda, Angliyaning yashil iqtisodiyotga intilishi qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni ko'paytirishga, energiya samaradorligini oshirishga, elektr transport vositalarini ko'proq qabul qilishga, yashil moliyalashtirishdan foydalanishga, yangi ish o'rinlari yaratishga va atrof-muhit muhofazasini yaxshilashga olib keldi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. American Clean Energy and Security Act of 2009// https://www.law.cornell.edu/wex/american_clean_energy_and_security_act_of_2009
2. Energy Independence and Security Act of 2007// <https://www.epa.gov/greeningepa/energy-independence-and-security-act-2007>
3. American Recovery and Reinvestment Act (ARRA): Objectives and FAQs// <https://www.investopedia.com/terms/a/american-recovery-and-reinvestment-act.asp>
4. Climate Change Act 2008// <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents>
5. Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. 2015-09-09
6. Energy Act 2011// <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/16/contents/enacted>
7. The Energy Efficiency (Private Rented Property) (England and Wales) Regulations 2015// <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/962/contents/made>
8. The UK Low Carbon Transition Plan// <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a74b4b1e5274a3cb2866852/9780108508394.pdf>
9. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)// <https://www.usgbc.org/leed>
10. Environmental Assessment Methods// <https://www.willmottidixon.co.uk/asset/10424/download>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000